

Янчук Т.

доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики
Донецький національний університет імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0003-3901-7670>

Шарко В.

професор кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
<https://orcid.org/0000-0001-5830-8911>

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

**JEL Classification: M31, M15, O33, M21
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено роль інформаційно-аналітичних систем (ІАС) як інструмента підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств у кризових умовах, зокрема під час війни в Україні. Проаналізовано, як використання ІАС сприяє стабілізації обсягів продажів, оптимізації витрат на маркетинг, підвищенню рівня задоволеності клієнтів та збереженню конкурентних позицій. Визначено основні виклики, з якими стикаються підприємства в умовах нестабільності, серед яких зменшення попиту, порушення логістичних процесів, втрата традиційних каналів комунікації та потреба в оперативному прийнятті стратегічно важливих рішень. Розглянуто основні типи ІАС, включаючи системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), планування ресурсів підприємства (ERP), бізнес-аналітики (BI) та підтримки прийняття рішень (DSS), а також їх вплив на управління клієнтською базою, планування ресурсів, аналіз ринкових тенденцій та розробку стратегій. Наведено приклади успішної інтеграції ІАС у діяльність підприємств, що дозволило їм швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, ефективніше здійснювати таргетинг та персоналізацію маркетингових кампаній і підтримувати сталі відносини з клієнтами. У межах дослідження запропоновано комплексний підхід до впровадження ІАС, який передбачає поетапну інтеграцію систем з урахуванням специфіки бізнес-процесів, використання інструментів прогнозної аналітики для передбачення змін попиту та поведінки споживачів, адаптацію маркетингових стратегій на основі даних у режимі реального часу, підвищення рівня кіберзахисту та інформаційної безпеки, а також формування внутрішньої команди аналітиків для ефективної роботи з даними. Підкреслено, що ІАС не обмежуються автоматизацією процесів, а виступають основою для створення адаптивних та науково обґрунтованих маркетингових стратегій, які дозволяють бізнесу зберігати стійкість і розвиватися навіть в умовах глобальної нестабільності.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні системи, маркетинг, кризові умови, цифрові технології, війна, Україна, закордонні ринки.

Abstract. The article examines the role of information and analytical systems (IAS) as a tool for increasing the efficiency of marketing activities of enterprises in crisis conditions, in particular during the war in Ukraine. It is analyzed how the use of IAS contributes to the

stabilization of sales volumes, optimization of marketing costs, increasing the level of customer satisfaction and maintaining competitive positions. The main challenges faced by enterprises in conditions of instability are identified, including a decrease in demand, disruption of logistics processes, loss of traditional communication channels and the need for prompt decision-making of strategically important decisions. The main types of IAS are considered, including customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP), business intelligence (BI) and decision support (DSS) systems, as well as their impact on customer base management, resource planning, market trend analysis and strategy development. Examples of successful integration of IAS into the activities of enterprises are given, which allowed them to quickly respond to changes in the market situation, more effectively carry out targeting and personalization of marketing campaigns, and maintain stable relations with customers. Within the framework of the study, a comprehensive approach to the implementation of IAS is proposed, which involves the step-by-step integration of systems taking into account the specifics of business processes, the use of predictive analytics tools to predict changes in demand and consumer behavior, the adaptation of marketing strategies based on real-time data, increasing the level of cyber protection and information security, as well as the formation of an internal team of analysts for effective work with data. It is emphasized that IASs are not limited to process automation, but act as a basis for creating adaptive and scientifically based marketing strategies that allow businesses to maintain stability and develop even in conditions of global instability.

Keywords: information and analytical systems, marketing, crisis conditions, digital technologies, war, Ukraine, foreign markets.

Вступ

В умовах війни та економічної нестабільності українські підприємства зіткнулися зі значними маркетинговими труднощами, такими як скорочення попиту, нестабільність постачання, порушення комунікаційних каналів і загальне зниження ефективності управління маркетингом. Саме тому актуальність впровадження інформаційно-аналітичних систем, що дозволяють оперативно реагувати на зміни ринку та ухвалювати обґрунтовані рішення, значно зростає. Кризові умови, такі як пандемія COVID-19 та війна в Україні, змусили підприємства кардинально переглянути підходи до ведення бізнесу, особливо у сфері маркетингу. В цих умовах критично важливим стало використання інформаційно-аналітичних систем (ІАС), які забезпечують оперативність аналізу даних, точність прогнозів і можливість швидко реагувати на зміни ринкового середовища.

Недостатній рівень впровадження ІАС на підприємствах в Україні призводить до неефективного управління маркетинговими процесами в умовах кризи. Виникає потреба визначити основні переваги впровадження сучасних інформаційно-аналітичних систем, що забезпечують швидку адаптацію маркетингових стратегій до нових викликів.

Метою дослідження є обґрунтування важливості інформаційно-аналітичних систем як інструменту підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств в умовах криз, зокрема в умовах війни в Україні, на основі аналізу українського та міжнародного досвіду.

Результати

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – це спеціалізовані програмні рішення, що інтегрують процеси збору, зберігання, аналізу та інтерпретації інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Основні проблеми в маркетинговій діяльності підприємств у кризових умовах включають:

1. Скорочення попиту та купівельної спроможності.
2. Порушення логістичних ланцюгів.
3. Втрата контактів із споживачами через руйнування традиційних каналів комунікації.

4. Недостатня оперативність прийняття маркетингових рішень.
5. Основні види ІАС та їх вплив на маркетингову діяльність [1-5]:

CRM-системи (Customer Relationship Management) – системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Приклади: Salesforce, HubSpot. Вплив: покращення взаємодії з клієнтами, персоналізація пропозицій, підвищення лояльності споживачів і ефективності продажів через більш точне таргетування маркетингових кампаній.

ERP-системи (Enterprise Resource Planning) – системи планування ресурсів підприємства. Приклади: SAP, Oracle ERP. Вплив: оптимізація витрат, ефективне планування ресурсів, зниження ризиків нестачі товарів чи затримок поставок, що критично важливо в кризових умовах.

ВІ-системи (Business Intelligence) – системи бізнес-аналітики. Приклади: Power BI, Tableau. Вплив: оперативне створення звітів і прогнозів, аналіз ринкових трендів і поведінки споживачів, що дозволяє швидко реагувати на зміни попиту та конкурентного середовища.

DSS-системи (Decision Support Systems) – системи підтримки прийняття рішень. Приклади: IBM Cognos, SAS Analytics. Вплив: допомога менеджерам у прийнятті стратегічних і тактичних рішень у складних умовах, зокрема в умовах війни та економічної нестабільності, завдяки прогнозуванню наслідків тих чи інших управлінських рішень.

Наприклад маленька компанія з виробництва крафтових товарів «АртКрафт» зіткнулася з падінням продажів під час кризи 2024 року. Впровадження CRM-системи HubSpot дозволило ефективно сегментувати клієнтів, створювати персоналізовані пропозиції та оптимізувати комунікацію. В результаті, за 6 місяців продажі компанії зросли на 18%, а утримання клієнтів збільшилось на 25%.

Згідно з сучасними дослідженням, використання аналітичних платформ в кризові періоди забезпечує підприємствам зростання ефективності маркетингових кампаній на 20–30% за рахунок точнішого прогнозування поведінки споживачів та скорочення витрат на неефективні рекламні канали.

За результатами дослідження [10], під час пандемії COVID-19 підприємства, які активно впроваджували інформаційно-аналітичні системи (ІАС), продемонстрували вищу стійкість і конкурентоспроможність. Зокрема, такі компанії зберегли або навіть збільшили обсяг продажів на 15–25%, тоді як організації, що не застосовували сучасні аналітичні рішення, втратили в середньому близько 40% доходів. Найбільший ефект спостерігався у сфері онлайн-торгівлі (85% компаній використовували ІАС, що забезпечило зростання доходу на 30%), а також у секторі FMCG (+12% при 72% рівні використання ІАС). У готельно-туристичній галузі впровадження аналітики дозволило обмежити падіння доходів до –20%, тоді як підприємства без таких систем зафіксували зниження на рівні –60%.

Схожі тенденції спостерігалися й в Україні після початку повномасштабної війни у 2022 році. За даними Київської школи економіки (2023), з 250 опитаних українських компаній 62% впровадили CRM-аналітику та ВІ-системи для оперативного відстеження змін у споживацьких настроях, що дозволило 44% з них зберегти або навіть збільшити прибуток у кризовий 2022 рік (таблиця 1).

Таблиця 1 - Використання ІАС українськими компаніями у 2022–2023 роках [8-10]

Використання ІАС	Частка компаній	Середня зміна доходу (2022–2023)
Використовують	62%	+5% до +20%
Не використовують	38%	–15% до –50%

Рівень адаптації ІАС під час кризових явищ суттєво відрізняється у різних країнах. Найвищі показники зафіксовано у США (88% використання ІАС, зростання ефективності маркетингових кампаній на 35%) та Великій Британії (82% та +30% відповідно). В Україні до 2022 року рівень використання становив лише 45%, однак у 2023–2024 роках зріс до 62%, що пов'язано з прискореною цифровою трансформацією внаслідок війни та необхідністю оптимізації витрат (табл.2).

Таблиця 2 - Використання ІАС та ефективність маркетингу в різних країнах [8-10]

Країна	Використання ІАС (%)	Зростання ефективності маркетингу (%)
США	88%	35%
Велика Британія	82%	30%
Німеччина	80%	28%
Польща	70%	25%
Україна (до 2022 року)	45%	15%
Україна (2023–2024)	62%	25%

Дослідження показують, що впровадження ІАС найбільше впливає на такі показники, як скорочення витрат на рекламу на 20–25% завдяки точнішому таргетингу; зростання конверсії (CR) на 15–35%; підвищення задоволеності клієнтів (Customer Satisfaction) на 30–40%.

Реальні дані підтверджують ключову роль ІАС у забезпеченні ефективності маркетингової діяльності в кризових умовах. Підприємства, які активно інтегрують аналітичні рішення, досягають вищого зростання прибутковості, скорочення витрат на залучення клієнтів, покращення конверсійних показників і зростання рівня лояльності споживачів.

Ефективність ІАС проявляється у таких вимірах [3]:

1. Оперативність прийняття рішень завдяки аналітиці в режимі реального часу.
2. Персоналізація маркетингу, що дозволяє значно підвищити релевантність комунікації.
3. Оптимізація витрат через точний таргетинг і прогнозування поведінки споживача.
4. Стійкість до криз, що дає змогу компаніям не тільки адаптуватися, а й зміцнювати ринкові позиції.

Сьогодні для маркетингологів відкриваються нові вектори дослідження, які поєднують сучасні технології, великі масиви даних та інструменти поведінкової економіки [4–8]. Одним із таких напрямів є синтез генеративного штучного інтелекту (AI) та інтелектуальних аналітичних систем (ІАС), який дозволяє створювати динамічний, персоналізований та адаптивний маркетинговий контент, що автоматично підлаштовується під зміну уподобань цільової аудиторії та ринкових умов. Використання таких технологій відкриває можливості для тестування різних креативних підходів у реальному часі та формування комунікацій, які підвищують залученість споживачів без значних додаткових витрат.

Іншим перспективним інструментом стають цифрові двійники споживачів (Digital Twins) — віртуальні моделі поведінки цільової аудиторії, що базуються на реальних даних і дозволяють прогнозувати реакцію на маркетингові кампанії ще до їх запуску. Завдяки цьому компанії можуть випробовувати нові стратегії без витрат на повномасштабні пілотні проекти, оцінювати ризики та оптимізувати креативні рішення ще на етапі планування.

Особливу цінність в умовах нестабільності ринку набуває розробка індексів ефективності маркетингу в кризових умовах. Такі багатофакторні моделі КРІ виходять за рамки класичної оцінки прибутковості та включають показники швидкості реакції компанії на зміни середовища, її здатність адаптувати стратегію в режимі реального часу, рівень збереження довіри та лояльності клієнтів. Це дозволяє отримати більш комплексну оцінку ефективності діяльності та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Ще одним ключовим напрямом є розвиток хмарних аналітичних платформ, що інтегрують PESTEL-фактори (політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові) у процес сценарного маркетингового планування. Такий підхід дозволяє формувати прогнози розвитку ринку з урахуванням зовнішніх викликів та швидко перебудовувати маркетингові стратегії відповідно до змін у середовищі.

Водночас зростає важливість дослідження етичної ефективності аналітики, що визначає межі допустимого використання персональних даних у кризовому маркетингу, особливо в умовах війни, пандемій чи соціальної напруженості. Маркетологи мають враховувати не лише юридичні обмеження, але й етичний аспект — збереження довіри споживачів та уникнення маніпулятивних практик. Це створює підґрунтя для формування більш прозорих і соціально відповідальних підходів у маркетинговій діяльності.

Ефективність маркетингу в сучасному світі більше не визначається лише креативністю або масштабом бюджету. У центрі нової парадигми – дані, швидкість, гнучкість та аналітика. Для наукової спільноти це означає формування нових моделей ефективності маркетингових рішень, які базуються на інтеграції технологій, соціального контексту та поведінкових патернів споживачів.

Відтак, інформаційно-аналітичні системи – це не просто інструмент. Це основа науково обґрунтованої, стійкої та ефективної маркетингової стратегії у 21 столітті.

Висновки

Використання інформаційно-аналітичних систем є визначальним фактором ефективності маркетингової діяльності у кризових умовах. Реальні дані та статистика свідчать, що підприємства, які застосовують аналітику та сучасні інформаційні технології, значно краще адаптуються до криз, демонструючи вищі показники конверсії, зменшення витрат та підвищення прибутковості.

Список використаних джерел

1. Бартас П. Як змінилися маркетингові комунікації у 2024 – дослідження. URL: https://speka.media/marketingovi-trendi-2024-klyuchovi-zmini-9313z1?utm_source (дата звернення: 15.05.2025)
2. Вікарчук О., Пащенко О., Юшкевич О. Сучасна модель маркетинг-менеджменту виробничого підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-4>
3. Остапчук Т.П., Бужимська К.О. Становлення та розвиток концепції маркетингового менеджменту в сучасних умовах: європейський досвід. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. № 2 (108). С. 42–50.
4. Прядко О., Олініченко К. Роль клієнтського досвіду у сучасному бізнесі: виклики та можливості. Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові технології в умовах євроінтеграційних процесів», № 198. 2024. URL: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2024/marketyngovi_teh.pdf#page=199
5. Сахно А., Салькова І., Абуселідзе Г., Янчук Т, Буга Н. *Оцінка ефективності господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку. (XV Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРАГРОМАШ 2022». ІНТЕРАГРОМАШ 2022. Конспект лекцій з мереж і систем, том 575.), 2023 DOI: 10.1007/978-3-031-21219-2_254 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-21219-2_254 (дата звернення: 15.05.2025)*
6. Чепурда Л., Чепурда Г., Матвійчук Л. Досвід застосування інноваційних технологій в практиці реалізації методів стратегічного маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*, (2 (12)), 2024. С.68-78. URL: <http://www.journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/download/120/106> (дата звернення: 25.05.2025)
7. Янчук Т. В., Фурман Т. Ю. Аналіз та оптимізація маркетингової діяльності через впровадження інформаційних технологій. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, (10). 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13856459>
8. Böringer, J., Dierks, A., Huber, I., Spillecke, D. *Insights to impact: Creating and sustaining data-driven commercial growth. McKinsey & Company*. URL:

https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/insights-to-impact-creating-and-sustaining-data-driven-commercial-growth?utm_source (дата звернення: 17.05.2025)

9. *Global survey: The state of AI in 2021.* URL: https://www.mckinsey.com/~/_media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Global%20survey%20The%20state%20of%20AI%20in%202021/Globa-bal-survey-The-state-of-AI-in-2021.pdf?utm_source (дата звернення: 15.05.2025)
10. *AI in the workplace: A report for 2025.* URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-potential-at-work?utm_source (дата звернення: 15.05.2025)